

UL YUZI GUL NIGORNING MEHRI JAMOLINI KO'RING G'AZALI BADIY TAHLILI

Yuldasheva Xilola

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti
 Dotsent, filologiya fanlari doktori (DSc)

Baxtiyorova Madina Jasur qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti
 Sharq tillari va adabiyoti instituti

Filologiya va tillarni o'qitish: arab tili 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060759>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Rizo Ogahiy g'azallarida qo'llangan badiiy tasvir vositalari tahlil qilinadi. Shoir lirikasida tashbeh, isti'ora, mubolag'a, tanosub, ramz kabi she'riy san'atlarning qo'llanishi misollar asosida yoritiladi. Ogahiy g'azallarida ushbu badiiy vositalar ma'shuqa go'zalligini tasvirlash, oshiqning ruhiy kechinmalarini ifodalash hamda she'rning estetik ta'sirini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Ogahiy, g'azal, badiiy tasvir vositalari, tashbeh, isti'ora, mubolag'a, tanosub, mumtoz adabiyot, poetik tasvir.

Аннотация: В данной статье анализируются художественные изобразительные средства в газелях Muhammad Rizo Ogahiy. Рассматривается использование таких поэтических средств, как сравнение, метафора, гипербола, символ и художественная соразмерность на примерах из его произведений. Показано, что данные художественные средства играют важную роль в изображении красоты возлюбленной, передаче духовных переживаний лирического героя и усилении эстетического воздействия поэзии.

Ключевые слова: Огахий, газель, художественные средства, сравнение, метафора, гипербола, классическая литература, поэтический образ.

Abstract: This article analyzes the artistic expressive means used in the ghazals of Muhammad Rizo Ogahiy. The study examines poetic devices such as simile, metaphor, hyperbole, symbolism, and proportional harmony through examples from his poetry. It is shown that these artistic means play an important role in depicting the beauty of the beloved, expressing the emotional experiences of the lover, and enhancing the aesthetic impact of the poem.

Keywords: Ogahiy, ghazal, artistic devices, simile, metaphor, hyperbole, classical literature, poetic imagery.

Mumtoz o'zbek adabiyotida g'azal janri badiiy ifoda imkoniyatlari kengligi, chuqur falsafiy va estetik mazmuni bilan alohida ahamiyat kasb etadi. G'azal janrida insoniy tuyg'ular, ayniqsa ishq, sadoqat, hijron va visol kabi mavzular nafis badiiy tasvir vositalari orqali ifodalanadi. Shoirlar bu janrda o'z fikr va kechinmalarini yanada ta'sirchan yetkazish uchun turli she'riy san'atlardan keng foydalanadilar. Bunday badiiy vositalar she'rning obrazlilikini kuchaytirib, uning estetik ta'sirini yanada boyitadi. Mumtoz adabiyotimizning yirik vakillaridan biri bo'lgan Muhammad Rizo Ogahiy ham o'z g'azallarida badiiy tasvir vositalaridan mahorat bilan foydalangan shoirlardan biridir. Uning lirikasida ishqiy tuyg'ular, ma'shuqa go'zalligi, oshiqning ruhiy kechinmalari turli tashbeh, isti'ora, mubolag'a, tanosub, ramz kabi san'atlar orqali ifodalanadi. Bu badiiy vositalar shoir g'azallarining badiiy qimmatini oshirib, ularning o'quvchiga ta'sir kuchini yanada kuchaytiradi.

Shoirlar o'z asarlarida insoniy tuyg'ular, ishqiy kechinmalar hamda go'zallik tasvirini yanada ta'sirchan ifodalash maqsadida turli she'riy san'atlardan foydalanadilar. Muhammad Rizo Ogahiy g'azallarida ham bunday badiiy vositalar keng qo'llanib, ular she'rning obrazlilikini va badiiy ta'sir

kuchini oshiradi. Ogahiy lirikasida ayniqsa tashbeh san'ati muhim o'rin tutadi. Shoir ma'shuqa go'zalligini tasvirlashda tabiat obrazlari va nafis o'xshatishlardan foydalanadi. Masalan, g'azallaridan birida ma'shuqaning yuzi gulga, qoshlar esa hilolga o'xshatiladi:

*Ul yuzi gul nigorning mehri jamolini ko'ring,
Mehri jamoli ustida ikki hilolini ko'ring.*

Ushbu baytda ma'shuqaning yuzi gulga o'xshatilib, uning go'zalligi yanada nafis tarzda ifodalangan. Qoshlarning hilolga qiyoslanishi esa mumtoz she'riyatda keng uchraydigan badiiy tasvirlardan biri hisoblanadi.

*Nuqtayi xolini ko'rub sabr eta olmas ersangiz,
Husnu jamoli bog'ida qaddi niholini ko'ring.*

Shoir g'azallarida isti'ora san'ati ham muhim poetik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, quyidagi baytda ma'shuqaning qaddi niholga o'xshatiladi. Bu yerda "nihollik qomat" obraz orqali ma'shuqaning nozik va tik qaddi badiiy ifodalangan. "Husn bog'i" iborasi esa go'zallik dunyosining ramziy tasvirini yaratadi.

*La'li zilolini ko'rub joningiz etsa iztirob,
Chorai holingiz uchun shahd maqolini ko'ring.*

Muhammad Rizo Ogahiy g'azallarida mubolag'a san'ati ham muhim badiiy vositalardan biri sifatida qo'llanadi. Mubolag'a orqali shoir oshiqning his-tuyg'ularini kuchliroq ifodalashga erishadi. Masalan, g'azalning quyidagi baytida ma'shuqaning lablari va uning ta'siri kuchli badiiy ifoda bilan tasvirlanadi. Bu baytda ma'shuqaning **la'lga o'xshatilgan lablari** oshiq qalbida kuchli iztirob uyg'otishi mubolag'a orqali ifodalangan. Shoir bu orqali yorning go'zalligi va uning ta'sirini yanada kuchliroq ko'rsatadi.

*Ul yuzi gul nigorning mehri jamolini ko'ring,
Mehri jamoli ustida ikki hilolini ko'ring.*

Mumtoz she'riyat an'analariga ko'ra, ayrim obrazlar ma'lum ma'nolarni anglatadi. Masalan, g'azalda uchraydigan **gul, hilol, la'l, shahd** kabi obrazlar ramziy ma'noga ega. Bu baytda **gul** ma'shuqaning go'zal yuzini, **hilol** esa uning qoshlarini ifodalovchi ramziy timsollardir. Bunday obrazlar orqali shoir go'zallikni nafis va estetik shaklda tasvirlaydi.

*Nuqtayi xolini ko'rub sabr eta olmas ersangiz,
Husnu jamoli bog'ida qaddi niholini ko'ring.*

Tanosub san'ati ham Ogahiy g'azallarida muhim poetik vosita hisoblanadi. Shoir g'azalda ma'shuqa go'zalligini tasvirlash jarayonida yuz, qosh, xol, qaddi va lab kabi obrazlarni ketma-ket keltirib, o'zaro uyg'un tasvir hosil qiladi. Bu baytda **husn bog'i, nihollik qomat, xol** kabi obrazlar o'zaro uyg'un holda qo'llanib, ma'shuqaning go'zalligi yaxlit poetik tasvir sifatida namoyon bo'ladi. Bunday tanosub san'ati she'rning badiiy mukammalligini oshiradi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Muhammad Rizo Ogahiy g'azallarida badiiy tasvir vositalari muhim poetik unsur sifatida namoyon bo'ladi. Shoir o'z lirikasida tashbeh, isti'ora, mubolag'a, ramz hamda tanosub kabi she'riy san'atlardan keng va mahorat bilan foydalanib, ma'shuqa go'zalligi hamda oshiqning ruhiy kechinmalarini chuqur badiiy ifodalaydi. Ushbu badiiy vositalar orqali g'azal matnida obrazlilik kuchayib, poetik tasvir yanada ta'sirchan va estetik jihatdan mukammal ko'rinish kasb etadi. Ogahiy g'azallarida badiiy san'atlarning qo'llanishi nafaqat an'anaviy mumtoz she'riyat poetikasiga sodiqlikni, balki shoirning individual badiiy mahoratini ham namoyon etadi. Ayniqsa, ma'shuqa go'zalligini bosqichma-bosqich tasvirlash,

turli ramziy obrazlar va uyg'un tasvirlar orqali ifodalash shoir lirikasining muhim poetik xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan qaralganda, Ogahiy g'azallari mumtoz o'zbek adabiyotining yuksak badiiy an'analarini davom ettirgan holda, badiiy tasvir vositalarining boyligi va poetik mukammalligi bilan ajralib turadi. Mazkur jihatlar shoir ijodining badiiy-estetik qiymatini yanada oshirib, uning g'azallarini mumtoz adabiyotimizning muhim poetik namunalaridan biri sifatida baholash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ogahiy. Tanlangan asarlar., T., O'zbekiston davlat badiiy adabiyoti nashriyoti, 1958.
2. Orzibekov R., Lirikada kichik janrlar., T., 1976.
3. Abdullayev V. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent, O'qituvchi nashriyoti, 1964. B-347- 376
4. <https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/>